

***KON LAHIMLARINI KO'NDALANG KESIM YUZASI
SHAKLINI TANLASH.***

Termiz muhandislik-texnologiya insitituti talabasi.

Bozorov Mirmuhammad Abdirashid o'g'li

Tel:+998957730301 E-mail:mirmuhammadbozorov7@gmail.com

Termiz muhandislik-texnologiya insitituti talabasi

Ziyodullayev G'iyos Ne'matillo o'g'li

Tel:+998972270447 E-mail: ziyodullaye0447@gmail.com

Termiz muhandislik-texnalgiya insitituti talabasi.

Ergashev Jaloliddin Hasanovich

Tel:+998971501999

E-mail:ergashevjaloliddin375@gmail.com

Annotatsiya: Kon lahimlarining ko'ndalang kesishuv shaklini kesib o'tadigan jinslarning fizik-mexanik xususiyatlaridan, kon bosimining aktivligi va o'lchami katta-kichikligidan, lahimlar xizmati belgilanganligi va vaqtidan, mustahkamlagich material va turidan, hamda uning tejamliligidan kelib chiqib tanlanashni yaxshi fikir deb hisoblayman.

Kalit so'zlar: loyihalash, mustahkamlagich, aylana, taqasimon, gumbazsimon, kengligi, balandligi, diametri, betonli, chaplama betonli, ankerli, kombinatsiyalashgan, girdob, gumbaz shakli.

Shakli va mustahkamligini tanlash bo'yicha qaror xavfsizlik qoidalarini, hamda ko'ndalang kesishuv shakli va maydonini loyihalash bo'yicha qurilish normalari va qoidalarini, mustahkamlagich material va turini, ishlab chiqarish va ishni qabul qilib olish qoidalarini qoniqtirishi shart. Ishlab chiqarish amaliyotida

Vol. 1 No. 5 (2023)

lahimlarning arkalardan tarkib topgan, gumbaz va trapetsiya ko‘rinishidagi shakllari keng tarqalgan. Ayrim hollarda aylana, taqasimon, gumbazsimon va to‘g‘ri burchakli shakllar qo‘llaniladi

Ko‘mir sanoatida metall ramli mustahkamlagich bilan arkalardan tarkib topgan shakli kon bosimi o‘rnatilgan zonada joylashgan $f = 3 \div 9$ bilan kon lahimlari, hamda er negizida bo‘sh jinslar bulmagan holda tozalash ishlari qo‘llaniladi, kon rudalari sanoatida arkalardan tarkib topgan va gumbaz shakllari lahimlarni mustahkamlashda sachratib sepilgan beton, anker va metall ramli mustahkamlagichlar qo‘llaniladi.

Mustahkam jinslarda arkalardan tarkib topgan shakli bilan $f \geq 10$ kon lahimlarida mustahkamlagichni o‘rnatmagan holatda olib boradi.

Monolit betonli mustahkamlagich bilan gumbazli shakl stvol yonidagi lahimni, hamda kuchsizlangan cho‘zilgan jinslarda cho‘zilgan lahimlarni o‘tqazishda qo‘llaniladi. Zaminda jinslar girdobida gumbaz shakli teskari gumbaz bilan qo‘llaniladi. Tyubingli yig‘ma va blokli mustahkamlagichda takasimon shakli kesishuv i kuchsiz jinslarda yuqori kon bosimi (0,3-0,5 MPa) asosiy cho‘zilgan lahimlarda o‘z o‘rnini egalladi.

Bu shakl Kuznetsk, Karaganda va Pechoraks suv havzalarida, hamda katta chuqurlikdagi lahimlarni ajratib olishda keng tarqalgan. Trapetsiya ko‘rinishidagi shakl romli yog‘och mustahkamlagich bilan lahimlarning katta bo‘lmagan xizmat vaqtida keng tarqalgan va o‘z ifodasini topgan

Bu shaklning afzalligi shundaki – boshqa shakllar bilan solishtirganda ko‘ndalang kesishuvdan foydalanish to‘liq amalga oshiriladi. To‘g‘ri burchakli shaklni stvol yonidagi kameralar va ankerli mustahkamlagich bilan cho‘zilgan lahimlarni o‘tqazishda qo‘llaniladi.

Ko‘ndalang kesishuvli lahimlar o‘lchamlari kengligi, balandligi, diametri va maydoni uning belgilanishidan, qurilmalarning asosiy o‘lchamlaridan, insonlar harakatlanishi usullaridan, ko‘ndalang kesishuvli shaklni olgan o‘tuvchi havo soniga bog‘liq, grafo-analitik usul bilan aniqlanadi.

Lahimning minimal balandligi rels qalpoqchasi darajasidan tortib mustahkamlagichning ichki yuzasigacha o'lchanadi va uning xavfsizlik qoidalari bo'yicha tashib chiqaruvchi va ventilyasion lahimlari 1,9 ga, joylarda tayyorlov lahimlari 1,8 ga teng.

ahimlarning minimal kenligi uskunalar joylashgan asosiy o'lchamlar yoki Xavfsizlik qoidalari ko'rib chiqilgan odamlar uchun o'tish joyi va tor tirqishni uchyotga olgan holda harakatlanuvchi tarkib bilan joylanadi.

Shundan keyin grafik yo'l bilan yorug'likda lahimning minimal kengligi, undan oldin esa analitik yo'l bilan uning o'lchamlari va ko'ndalang kesishuv maydoni aniqlanadi.

Yorug'likda lahimning ko'ndalang kesishuvi loyihasida mavjud cho'kkan jinslar zaxirasini, uning sharoitlarini va m plast quvvatini saqlab qolishni hisobga olish zarur. Masalan, tozalash ishlari ta'siri zonasida joylashgan foydali qazilmalarni kondan tashib chiqaruvchi shtreklarda va boshqa lahimlarda balandligi bo'yicha zapaslarni cho'ktirish o'lchami - $(0,5-0,6)_m$ ga, katta zaboy bilan o'tkaziladigan lahimlarda - $(0,4-0,5)_m$ ga teng.

Namunaviy kesimda mustahkamlagichning vertikal ishlovga keladiganlik mosligi 300mm va gorizontal darajada 1,8m, negizdagi lahimda- 230-290mm da

ko'rib chiqilgan. Ishlovga keladigan mustahkamlagich bilan birlashtirilgan lahimlarda zapasni cho'ktirishni to'g'ri topish zarur, bu esa xizmat ko'rsatish vaqtida ta'mirlanishsiz qo'llab quvvatlashni ta'minlaydi.

Mustahkamlagich yo'qligida tug'riburchakli-gumbazli shaklidagi lahimlarning kesishuv o'lchamlarini aniqlash uchun hisob formulalari keltiriladi, bundan tashqari betonli, chaplama betonli, ankerli va kombinatsiyalashgan mustahkamlagichlar quyidagilar:

Agar **UKLON** lahimi bo'lsa, unda to'g'riburchakli –gumbazli, mustahkamlagichsiz bilan lahimlarning ko'ndalang kesishuvi shaklini qabul qilamiz. Kon massasini transportda tashish o'ziyurar yuklovchi tashuvchi

ST-2G mashinasini qabul qilamiz.

Laximlarning (ko'ndalang kesim yuzalari, eni, balandligi) ni xisoblash, laximning qo'llanilishidan, laximda xarakatlanuvchi texnikalarning (mashinalarning) asosiy o'lchamlaridan, odamlarning xarakatlanish usullaridan, laximdan xavo xarakatlanish miqdoridan va grafoanalitik usul bilan aniqlanadi.

O'ziyurar mashinalar ishlatilganda to'g'ri burchakli svod shaklidagi kon lahimining ko'ndalang kesimi yuzasini aniqlash sxemasi

O'ziyurar yuklovchi tashuvchi mashina ST2G

Kon lahimlarining ko'ndalang kesishuv shaklini kesib o'tadigan jinslarning fizik-mexanik xususiyatlaridan, kon bosimining aktivligi va o'lchami (kattakichikligidan), lahimlar xizmati belgilanganligi va vaqtidan, mustahkamlagich material va turidan, hamda uning tejamliligidan kelib chiqib tanlanadi.

Shakli va mustahkamligini tanlash bo'yicha qaror xavfsizlik qoidalarini, hamda ko'ndalang kesishuv shakli va maydonini loyihalash bo'yicha qurilish normalari va qoidalarini, mustahkamlagich material va turini, ishlab chiqarish va ishni qabul qilib olish qoidalarini qoniqtirishi shart. Ishlab chiqarish amaliyotida lahimlarning arkalardan tarkib topgan, gumbaz va trapetsiya ko'rinishidagi shakllari keng tarqalgan. Ayrim hollarda aylana, taqasimon, gumbazsimon va to'g'ri burchakli shakllar qo'llaniladi. Ko'mir sanoatida metall ramli mustahkamlagich bilan arkalardan tarkib topgan shakli kon bosimi o'rnatilgan zonada joylashgan $f=3\div 9$ bilan kon lahimlari, hamda er negizida bo'sh jinslar bulmagan holda tozalash ishlari qo'llaniladi, kon rudalari sanoatida arkalardan tarkib topgan va gumbaz shakllari lahimlarni mustahkamlashda sachratib sepilgan beton, anker va metall ramli mustahkamlagichlar qo'llaniladi. Mustahkam jinslarda arkalardan tarkib topgan shakli bilan $f \geq 10$ kon lahimlarida mustahkamlagichni o'rnatmagan holatda olib boradi. Monolit betonli mustahkamlagich bilan gumbazli shakl stvol yonidagi lahimni, hamda kuchsizlangan cho'zilgan jinslarda cho'zilgan lahimlarni o'tqazishda

qo'llaniladi. Zaminda jinslar girdobida gumbaz shakli teskari gumbaz bilan qo'llaniladi. Tyubingli yig'ma va blokli mustahkamlagichda takasimon shakli kesishuv i kuchsiz jinslarda yuqori kon bosimi (0,3-0,5 MPa) asosiy cho'zilgan lahmlarda o'z o'rnini egalladi. Bu shakl Kuznetsk, Karaganda va Pechoraks suv havzalarida, hamda katta chuqurlikdagi lahimlarni ajratib olishda keng tarqalgan. Trapetsiya ko'rinishidagi shakl romli yog'och mustahkamlagich bilan lahimlarning katta bo'lmagan xizmat vaqtida keng tarqalgan va o'z ifodasini topgan

Xulosa

Kon lahimlarini ko'ndalang kesim yuzasi o'lchamlari va shaklini tanlashda massivning qattiqligi mustahkamligi qaraladi va shunga qarab kon laximi shaklini oldim. To'g'ri burchakli arkasimon shakil asosan yuqoridan kelayotgan kon bosimi bartaraf etish uchun qo'llaniladi. Va quvirlar o'rnatishda ham samarali foyda beradi. Burg'ulash qurilmalarini tanlash samaradorligini aniqlashda burg'ulanadigan joyni qattiqligi qaralib Burg'ulash stanogining ishlash samaradorligi va texnik parametirlariga qarab tanladim. To'g'ri burchakli gumbazsimon laximlarning ko'ndalang kesim yuzasini xisoblash. Men bu parametirlarni xisoblashda metodik qullanma asosida kurib chiqdim va berilgan formula va koeffisientlardan foydalanib xisoblash ishlarini amalga oshirdim. Bosh berik Lahimlarni shamollatish xisobi juda yaxshi yo'l deb bilaman, Men bu jarayonda shamollatish ishlari bn tanishib chiqqan xolatda o'quv qo'llanma yordamida xisoblash ishlarini olib bordim keying davrda bundanda yangi jusullardan foydalanish samarali deb hisoblayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Бобер Э.А., Эгошин В.В., Кухаренко Э.В. Основы горного дело. Учебное пособие, часть 1, 2, 3. - Кемерова, 1996–1997, 380 с.
- 2.Бургаков А. С., Жежелевский Ю. А., Ярунин С. А. Технология механизация подземной разработки пластовых месторождений. – М.: Недра, 1989, 336 с.
- 3.Эгоров П. В., Бобер Ю. Н. и др. Основы горного дела, – М.: Московский Государственный горный университети, 2003, 425 с.
4. Эгоров П. В., Бобер Ю. Н. и др. Основы горного дела, – М.: Московский Государственный горный университети, 2000, 405 с.
- 5.Эгоров П.В., и др. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. Практикум. М., МГГУ, 2002. –217 с.
- 6.Исамухамедов У. А. Кон ишлари асослари.-Т: «Ўзбекистон», 1998, 156 б.
- 7.Исамухамедов У.А. Эр ости кончилик ишлари асослари. -Т.: Ўзбекистон, 1998, –120 б
- 8.Жигаров М. Л., Ярунин С. А. Технология и механизация подземных горных работ. – М: Недра, 1990, 356 с.
- 9.Каретников В. Н., Клейманов В. Б., Нуждихин А. Г. Крепление капитальных и подготовительных выработок. Справочник. – М: Недра, 1989, 571 с.

